

O lobo e a lua

José Costa D'Assunção Barros *

Professor-Associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em História; Professor-Permanente do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Na área de Literatura, publicou o livro de contos “O Averso do Pau-de-Arara” (editora Achiamé) e o romance “Desacordados” (Amazon).

 <http://orcid.org/0000-0002-3974-0263>

Recebido em: 04 abr. 2021. **Aprovado** em: 17 abr. 2021.

Como citar este artigo:

BARROS, José D'Assunção. O Lobo e a Lua. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 1, p. 274-278, mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8364596>

A Lua, de tão bela
luminosa e clara
entristece o lobo
que por isso chora
seus uivos na madrugada

Uiva a melancolia
que emana da consciência
de se saber irremediavelmente distante
do resplandecente objeto amado

Uiva porque sabe que a Lua é inatingível
e que seus clamores por ela
sequer serão ouvidos

*

jose.d.assun@globomail.com

Uiva porque é da natureza da Lua
ignorar o Lobo
que no entanto a ama

(e é precisamente este amor
que lhe arde
como uma chama)

Até hoje não se explica
porque o Lobo entoava
tão solitário e doloroso canto ...

? Mas será mesmo um canto
esse que, vertido em vento,
percorre a madrugada
sem nunca atingir destino,
– sem consumir momento –,
e que, profundamente triste,
não se define contudo em pranto?

? Será mesmo um canto
esta ponta de sabre branco
que as invadindo por dentro
corta as almas em dois instantes?

Ou quem sabe este uivo, que nos assombra,
será mesmo um grito
desses que, do alto de uma ponte,
e de dentro de um quadro
(sem precisar de som)

estende-se ao infinito ...

? Mas como será um grito
esse que todas as noites se repete
insistente como um rito?

? Não será então uma senha
oculta em Lobo
para que todos saibam
do seu devotado amor
por tão irresistível objeto
— por esta eterna fonte
luminosa de desencanto?

Canto, grito ou senha
(pranto, rito ou chama)
não é o Lobo que faz o uivo
mas é o uivo que faz o Lobo
e quem faz o uivo é a magia
que lhe revolve o oceano
(a mesma que, na maré que dentro mexe
o coração lhe deixa insano)

*

Mas se o Lobo se transfigura

na dor, que é seu próprio canto,
a Lua permanece a mesma
branca, perene, eterna
amada em seu congelado encanto

Há de pairar como um poema
sobre os mares que então remexe
sobre os amores que não governa
— lado escuro do seu mistério —
sobre os lobos que lhe pressentem

Enquanto isso os cientistas a observam,
os astronautas pousam nas suas montanhas

Percorrem as suas crateras
— a Lua se faz notícia —
guardam amostras do seu branco
invadem seu doce ventre:
conquistam-lhe as entranhas

Depois se vão, saciados,
singrando os sete céus
sem saber que sequer tocaram
sua alma de sete véus

Somente o Lobo, talvez entenda
seus mais íntimos segredos
e a natureza do seu branco.
Mas prossegue, noturno e triste,
sem que saibam por quem chama

Aqui, do meu confortável canto
cresce a vontade de sair à floresta
para me solidarizar com o Lobo:
amigo, eu o compreendo
também eu tenho a minha Lua
por quem sonho e por quem canto ...
também eu sei que nunca atingirei
seu precioso encanto

E no segredo deste instante
eu e o Lobo somos irmãos
de todos os que amam.
A mesma floresta, o mesmo oceano
formam este amor que agora arde
e que nos corta como uma chama

Eterna Amada,
de tão bela,
luminosa e clara
você me entristece ...